

PRÁTICAS PARA O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

Universidade Federal de Alagoas - UFAL,
Campus de Arapiraca
Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura

Andressa Rocha Cavalcante
GRADUANDA

Prof.^a Dr.^a Maria Lusia de Moraes
Belo Bezerra
ORIENTADORA

Prof.^a Dr.^a Andrea Marques
Vanderlei Fregadolli
COLABORADORA

Prof.^a Dr.^a Solma Lucia Souto Maior
de Araujo Baltar
COLABORADORA

Ilustrações: Canva.com

APOIO

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.14780506

DIGA NÃO

AO USO INDISCRIMINADO DE MEDICAMENTOS

ARAPIRACA - AL
2024

